

Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti

XXI ASR: FAN VA TA'LIM MASALALARI

ilmiy elektron jurnali

ISSN: 2181-9874

EDUCATION

2025

O‘ZBEKISTONDA QOZOQ DIASPORASI: TARIXIY RIVOJLANISH VA HOZIRGI HOLAT

Furqat Komiljonovich Nadjimov

Mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qozoq diasporasining O‘zbekistonda shakllanishi, uning etnik tarkibi, ijtimoiy-iqtisodiy holati va madaniy saqlanishi masalalari tahlil qilinadi. O‘zbekistonda qozoq diasporasining shakllanishi va rivojlanishi Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasidagi tarixiy aloqalar, migratsiya jarayonlari va siyosiy o‘zgarishlar bilan chambarchas bog‘liqligi va diasporasining ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga xizmat qilayotganligi va madaniy aloqalarning mustahkamlanib borayotganligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Diaspora, migratsiya, O‘zbekiston, Qozog‘iston, Milliy madaniy markaz, qozoq diaspora.

KAZAKH DIASPORA IN UZBEKISTAN: HISTORICAL DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS

Furqat Komiljonovich Nadjimov

Researcher,

Tashkent State Institute of Oriental Studies

Annotation. This article analyzes the formation of the Kazakh diaspora in Uzbekistan, its ethnic composition, socio-economic status, and cultural preservation. The development of the Kazakh diaspora is closely linked to historical relations among Central Asian peoples, migration processes, and political changes. Additionally, the article discusses how the diaspora contributes to improving bilateral relations between the two countries and strengthening cultural ties.

Keywords: Diaspora, migration, Uzbekistan, Kazakhstan, national cultural center, Kazakh diaspora.

КАЗАХСКАЯ ДИАСПОРА В УЗБЕКИСТАНЕ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Фуркат Комильджанович Наджимов

Исследователь,

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования казахской диаспоры в Узбекистане, её этнический состав, социально-экономическое положение и культурное сохранение. Развитие казахской диаспоры тесно связано с историческими связями между народами Центральной Азии, миграционными процессами и политическими изменениями. Также обсуждается вклад диаспоры в улучшение двусторонних отношений между двумя странами и укрепление культурных связей.

Ключевые слова: Диаспора, миграция, Узбекистан, Казахстан, национальный культурный центр, казах диаспора.

KIRISH

Globalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda davlatlar tashqi siyosatida faqat rasmiy diplomatik vakolatxonalar va davlat amaldorlari emas, balki nodavlat subyektlar — xususan, diasporalar ham muhim rol o‘ynay boshladi. Diaspora milliy manfaatlarni xorijda ilgari suruvchi yumshoq kuch (soft power) vositasi sifatida faol ishtirok etmoqda. Bugungi kunda biror xalqning xorijdagi vakillari nafaqat o‘z madaniyati va tilini saqlash, balki qabul qiluvchi davlat bilan vatani o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashda ham vositachilik qiladi.

Xalqaro munosabatlar tizimida turli maktab vakillarining qarashlari, diaspora konsepsiyasiga turlicha yondashuvlar nuqtai nazariga ko‘ra farqlanadi. Aynan bir yondashuvning aniq to‘g‘ri yoki to‘g‘ri emasligi bugungi kungacha baxsli munozara sifatida dolzarb bo‘lib kelmoqda.

Xalqaro munosabatlarning klassik qarash egalari hisoblangan realizm nazariyasida xalqaro maydondagi asosiy aktyor – bu davlat. Diasporalar ko‘pincha xalqaro siyosatdagi ikkilamchi o‘rin deb qaraladi. Biroq, mazkur maktab vakili Robert Gilpin o‘zining “Urush va jahon siyosatidagi o‘zgarishlar” asarida davlat tashqi siyosatini shakllantirishda iqtisodiy va ijtimoiy kuchlar – shu jumladan, transmilliy aktorlar (diasporalar) ham muhim rol o‘ynashini e’tirof etadi¹.

Dunyo siyosatida tenglik, iqtisodiy munosabatlar, jamoaviy boshqaruv hamda xalqaro huquq normalarining xalqaro munosabatlarni amalga oshiruvchi asosiy tayanchlari deb xisoblovchi liberal yondashuv vakillari realizm tarafdorlaridan farqli ravishda nodavlat aktorlarning, jumladan, diasporalarning ham xalqaro aloqalardagi ishtirokini tan oladi. Xususan, Anna Mari Slauzer o‘zining “Yangi dunyo tartiboti” asarida global boshqaruvda tarmoqlangan siyosiy institutlar va transmilliy aloqalarning ahamiyatini ta’kidlab, diasporani ham “bog‘lovchi faollar” sifatida ko‘rsatadi².

Xalqaro munosabatlarni shakllantirishda g‘oyalar, me’yorlar va o‘ziga xosliklarning roliga asosiy e’tiborini qaratuvchi eng yangi nazariya Konstruktivizm vakillarining qarashlariga ko‘ra “xalqaro tizim shunchaki moddiy kuch taqsimoti emas, balki davlatlarning bir-biri bilan o‘zaro munosabatini shakllantiradigan umumiy g‘oyalar, me’yorlar va o‘ziga xosliklarning yig‘indisi ekanligini ta’kidlaydilar. Konstruktivistlar diaspora subyektlari orqali shakllanadigan identitetlar, normativ qadriyatlar va madaniy me’yorlarning siyosiy ongini shakllantirishdagi o‘rniga urg‘u beradi. Jumadan, Benedikt Andersonning “Tasavvur qilingan jamoalar” asari diasporalarning “tasavvur qilingan millat” shakllanishidagi roli haqida muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi³.

¹ Robert Gilpin. “War and Change in World Politics”. 1981. - P. 187.

² Anne-Marie Slaughter “A New World Order”. Slaughter, 2004, - P. 20.

³ Benedict Andersonning “Imagined Communities”. 1983. - P. 207.

Zamonaviy xalqaro munosabatlarda madaniy diplomatiya va yumshoq kuchni davlat tashqi siyosatida asosiy rol o‘ynashni ta’kidlovchi neoliberalizm nazariyasi yetakchi mutaxassislardan biri Jozef Nay “Yumshoq kuch: jahon siyosatida muvaffaqiyatga erishish vositalari” asarida shunday deydi: “Diasporalar hukumatlar tomonidan nazorat qilinmaydigan, ammo ularning tashqi siyosatiga katta ta’sir o‘tkazishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy resurslardir”⁴. Demak, diasporani o‘rganish xalqaro munosabatlar va geosiyosiy jarayonlarning zamonaviy bosqichini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro munosabatlarda “diaspora” tushunchasi XX asr Chikago sotsiologiya maktabining asoschisi R.E.Park tomonidan kiritilib, u diaspora birinchi navbatda, diniy emas, balki ko‘proq etnik bo‘lgan madaniy jamoa sifatida talqin qilgan. Diaspora tushunchasi tarixan diniy yoki etnik guruhlarining majburiy migratsiyasi asosida shakllangan bo‘lsa-da, bugungi kunda bu tushuncha yanada kengaygan. Zamonaviy diaspora nafaqat majburiy, balki ixtiyoriy migratsiya natijasida shakllangan etnik, diniy yoki madaniy jamoalarni ham o‘z ichiga oladi. Gabriel Sheffer o‘zining “Diaspora siyosati: xorijda va uyda” nomli asarida diasporani “vatani bilan aloqadorligini saqlovchi, madaniy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan o‘zini alohida jamoa sifatida anglaydigan, qabul qiluvchi jamiyatda yashovchi guruh” sifatida ta’riflaydi⁵.

Shunday qilib, XX asrning birinchi yarmida “diaspora” tushunchasi kelib chiqish prinsipi bo‘yicha migrantlar jamoasi sifatida qabul qilinishi boshlandi.

Ma’lumki, O‘zbekiston ko‘p millatli davlat bo‘lib, unda turli xalqlar va etnik guruhlar tinch-totuv yashaydi. Mamlakatda turli millatlar va mamlakatlarning katta-kichik diasporalari mavjud bo‘lib, ulardan biri hisoblangan qozoq diasporasi O‘zbekistonda ming yillik tarixga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan qardosh qabilalar va

⁴ Joseph S. Nye “Soft Power: The Means to Success in World Politics”. 2004, - P. 11.

⁵ Gabriel Sheffer “Diaspora Politics: At Home Abroad”. 2003, - P. 9.

jamoalardan iborat. Ularning O‘zbekistonda shakllanishi, yashashi va rivojlanishi mamlakatning madaniy va ijtimoiy hayotida muhim o‘rin tutadi. Shundan kelib chiqib, mazkur maqolada O‘zbekistondagi qozoq diasporasining tarixi, hozirgi holati mamlakatlararo munosabatlardagi o‘rni va istiqbollari tahlil qilindi.

ASOSIY QISM

Sobiq Sovet Ittifoqi parchalangan so‘ng Markaziy Osiyoda tarixiy ildizlari bir bo‘lgan beshta mustaqil Respublika mustaqilligini qo‘lga kiritadi. Ayni shu davrda Qozog‘istonga qo‘shni bo‘lgan O‘zbekiston hududida eng yirik qozoq diasporasi shakllanadi. 2019-yil statistika holatiga ko‘ra dunyoda 16 mln. qozoq millatiga mansub aholi istiqomat qilib, uning 3 mln.ga yaqini Qozog‘istondan tashqarida qolmoqda. 2022-yilgi ma’lumotlarga asosan, 2 mlnga yaqin qozoq diasporasi postsovet mamlakatlarida yashab kelmoqda. Agar xorijdagi qozoqlarning eng yirik diasporasi XRR da bo‘lsa, Markaziy Osiyodaga ko‘p sonli qozoq millati O‘zbekistonda joylashgan. 1989-yilda, ya’ni Ittifoq qulashidan ikki yil avval o‘tkazilgan oxirgi Butunittifoq aholi ro‘yxatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida 808 987 nafar qozoq millatiga mansub aholi yashagan. Ularning umumiy aholiga nisbatan ulushi 4,1 foizni tashkil etgan bo‘lsa-da, bu ko‘rsatkich qozoq diasporasining mintaqadagi eng yiriklaridan biri ekanligini oydinlashtiradi. 2017-yilda O‘zbekistondagi qozoqlarning soni 1.5 mlanni tashkil etgan⁶.

2020-yil 1-yanvar holatiga O‘zbekiston Respublikasi Qozoq milliy madaniy markazi ma’lumotlariga ko‘ra, 813627 nafarni tashkil etgan. Mamlakatimizdagi qozoq millati sonining kamayib borishi Qozog‘iston hukumati tomonidan amalga oshirilgan qo‘shni mamlakatlardagi qozoqlarni doimiy yashash uchun o‘z etnik vatanlariga qaytishiga qaratilgan repatriatsiya siyosati bilan bog‘liq. Xususan,

⁶ Информация о национальном составе постоянного населения Республики Узбекистан. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (20 июля 2017). Архивировано 11 апреля 2019 года.

O‘zbekistondan 1989-1998-yillarda 70 ming atrofida, 1999-2008-yillarda 300 ming atrofida va 2009-2013-yillar davomida 100 mingdan ortiq etnik qozoqlar Qozog‘istonga doimiy yashash uchun ko‘chib ketgan⁷.

2021-yil 1-yanvar ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining 2.6 foizini etnik qozoqlar tashkil etadi⁸.

Qozoqlarning etnik ko‘pchiligi O‘zbekistonda joylashganligi ham bejizga emas. Bu holat, avvalo, ikki qardosh xalq — o‘zbeklar va qozoqlarning tarixiy taqdirlari o‘zaro chambarchas bog‘lanib kelgani bilan izohlanadi. O‘rta Osiyoning tub millatlari qatori ular ham azaldan Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklari hududida, keyinchalik Turkiston general gubernatorligi hududlarida ko‘chmanchi hayot tarzida yashab kelgan. Mahalliy manbalardagi ma’lumotlarga asosan, qozoqlar mazkur hududlarga qishlov uchun kelgan. Asosiy faoliyati chorvachilik bo‘lgan qozoqlar bu nihoyatda muhim edi. Shu tariqa, O‘zbekistonda qozoq etnotoponimlari paydo bo‘ldi⁹.

Hozirgi kunda O‘zbekistondagi qozoq millatiga mansub aholining aksariyat qismi respublikaning Qozog‘iston bilan chegaradosh hududlarida, asosan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent, Navoiy, Jizzax viloyatlari va Toshkent shahrida istiqomat qiladi. O‘zbekistondagi qozoqlarning 60 foizga yaqini qishloq joylarda istiqomat qiladi. Quyidagi jadvalda mamlakat bo‘ylab joylashuvini ko‘rish mumkin.

№	Joylashuv hududi	Soni
1.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	294965
2.	Andijon	929

⁷ Bakhadir N. Isakov. A look at the history of the kazakh people in Uzbekistan // Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.17-22.

⁸ O‘zbekiston doimiy aholisining etnik tarkibi e’lon qilindi <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/19/population/>

⁹ Р.Назаров, В.Алиева, Ж. Юнусова Казахская диаспора Узбекистана: современное этнокультурное развитие Туркология, №3 2007. - С. 56-62.

3.	Buxoro	16461
4.	Farg‘ona	983
5.	Jizzax	28313
6.	Namangan	911
7.	Navoiy	36759
8.	Qashqadaryo	1948
9.	Samarqand	5020
10.	Sirdaryo	12915
11.	Surxondaryo	2705
12.	Toshkent	352878
13.	Toshkent sh.	48252
14.	Xorazm	10588

O‘zbekistonda yashovchi qozoq diasporasi o‘zining til va madaniyatini saqlash hamda rivojlantirish bo‘yicha keng imkoniyatlar va huquqlarga ega. Bu borada ular bir qancha harakatlarni amalga oshirishlarida O‘zbekistondagi qozoq milliy madaniy markazlar faoliyati bilan ham bog‘liq. Hozirda O‘zbekistonda 14 ta “qozoq milliy madaniy markazlar”i mavjud bo‘lib, ulardan 7 tasi Toshkent viloyati, qolganlar Qoraqalpog‘iston, Navoiy, Jizzax, Xorazm viloyatlarida joylashgan.

Shu bilan birga, O‘zbekistonda qozoq tilida ta’lim beruvchi 535 maktab faoliyat yuritib, 252 tasida darslar to‘liq qozoq tilida olib boriladi. Bir necha oliy talim muassasalarida (Nizomiy nomidagi pedagogika instituti va boshqa pedagogika universitetlarida) qozoq tilida darslar olib boriladi. Ularni targ‘iboti va matbuoti masalasida mamlakatimizda 1992-yildan “Nurli yol” va Qoraqalpog‘istonda bir necha gazetalar nashr etila boshlandi.

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasida qozoq millati vakillari ko‘p millatli jamiyatning ajralmas qismi sifatida o‘zining madaniy, ijtimoiy va siyosiy faoliyati bilan mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shib kelmoqda. “Respublika qozoq milliy madaniy markazi”, shuningdek, “O‘zbek–qozoq milliy madaniyat markazi” kabi tashkilotlar millat vakillarining urf-odatlarini saqlash va rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bu markazlar orqali qozoq millati vakillari o‘z madaniyatini namoyish etish, yoshlarni baynalmilal do‘stlik ruhida tarbiyalashga alohida e’tibor qaratmoqda.

O‘zbekiston hukumati tomonidan millatlararo totuvlikni ta’minlashga qaratilgan 4 mingdan ziyod tadbir tashkil etildi, bu tadbirlarda qozoq millati vakillari ham faol ishtirok etib, o‘z madaniyatini namoyish etishmoqda. Shu bilan birga, qozoq millati vakillari o‘zining iqtisodiy va ijtimoiy faoliyati bilan ham mamlakat rivojiga hissa qo‘shmoqda. Ularning paxtachilik, sholikorlik, chorvachilik kabi sohalardagi faoliyati mamlakat iqtisodiyotiga muhim ta’sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, qozoq millati vakillari O‘zbekiston parlamenti va mahalliy hokimiyat organlariga saylanganlar, turli darajadagi rahbarlar sifatida ham faoliyat yuritib, mamlakat siyosiy hayotida o‘z o‘rniga ega.

Shu bilan birga, qozoq millati vakillarining soni so‘nggi yillarda kamayib borayotganini kuzatish mumkin. Bu jarayonni Qozog‘iston hukumati tomonidan amalga oshirilgan repatriatsiya siyosati bilan izohlash mumkin. Biroq, O‘zbekistonda yashovchi qozoq millati vakillari o‘z madaniyati, urf-odatlarini saqlab qolish va rivojlantirishga intilishmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Казахская и узбекская диаспора: важный фактор развития отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Хронология, структура и некоторые закономерности формирования казахской государственности // Материалы Международной научно-теоретической конференции, посвященной 70-лет

- нему юбилею доктора юридических наук, профессора, академика Академии юридических наук РК Т. Агдарбекова, 7–8 ноября 2008 г. Туркестан: МКТУ им. Х.А. Ясави, 2008. С. 535–540.
2. Иофе В.Г. Национально-культурные центры тюркских народов в независимом Узбекистане и их место в духовной жизни республики // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. – 2016. – № 16. – С. 122–124.
 3. Қобландин Қ. И., Мендіқұлова Г. М. Өзбек стандағы қазақтардың тарихы және бүгінгі дамуы. – Алматы : Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 2009. – 296 с
 4. Қарабаева К.У., А.Ш. Сырлыбаева, Н.К. Дюсебаев ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫ: КЕШЕГІСІ МЕН БҮГІНІ // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(72), 2022, - С. 202-209.
 5. Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие. - Алма-Ата: Гылым, 1997. - 264 с.
 6. Назаров Р., Алиева В., Юнусова Ж. Казахская диаспора Узбекистана: современное этнокультурное развитие Туркология, №3 2007. - С. 56-62.
 7. Кожамжарова Ж. Казахская и Узбекская диаспора: роль национально-культурных центров в их исторической судьбе // Вестник КазНПУ. – 2010. –
 8. Абдулина А.Т. Демографические и социально культурные аспекты положения казахов в современном Узбекистане // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2020. Т. 7, № 4 (28). С. 157–166.
 9. O‘zbekiston doimiy aholisining etnik tarkibi e’lon qilindi <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/19/population/>

10. Bakhadir N. Isakov A. Look at the history of the Kazakh people in Uzbekistan // Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.17-22.
11. Robert Gilpin. “War and Change in World Politics”. 1981. - P. 187.
12. Anne-Marie Slaughter “A New World Order”. Slaughter, 2004, P. 20.
13. Benedict Andersoning, “Imagined Communities”. 1983. - P. 207.
14. Joseph S. Nye “Soft Power: The Means to Success in World Politics”. 2004, P. 11.
15. Gabriel Sheffer “Diaspora Politics: At Home Abroad”. 2003, P. 9.